

Desarrollo de una interfaz web para el monitoreo de dispositivos IoT con ESP32

Clemente Hernández Arias, Antonio Priego Clemente, José Ney Garrido Vázquez,
Alejandro Hernández Cadena, Jesús Adrián Jerónimo González

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Sistemas y Computación

Resumen

Según Herranz (2019), el internet de las Cosas es un concepto basado en la conexión de dispositivos electrónicos entre sí o mediante Internet, que lleva años generando expectación ya que se prevé que sea un gran impulsor de la transformación digital en hogares y ciudades, así como también en empresas. El crecimiento del Internet de las Cosas (IoT) ha impulsado la necesidad de desarrollar soluciones que permitan monitorear dispositivos en tiempo oportuno de forma remota. Existen diversos dispositivos orientados a IoT, pero en el caso específico de este trabajo se ha optado por el ESP32. Este artículo presenta el desarrollo de una interfaz web diseñada para el monitoreo de sensores conectados a una placa ESP32, uno de los microcontroladores más utilizados en proyectos IoT por su bajo costo y conectividad Wi-Fi integrada. La interfaz permite visualizar datos recolectados por los sensores a través de una plataforma accesible desde cualquier navegador web, brindando una herramienta útil para la supervisión de variables ambientales o industriales. Se describe la arquitectura del sistema, la comunicación entre el ESP32 y el servidor, así como el diseño y funcionamiento de la interfaz web. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de la solución, destacando su bajo costo, facilidad de implementación y escalabilidad para diferentes aplicaciones IoT.

Abstract

According to Herranz (2019), the Internet of Things (IoT) is based on the interconnection of electronic devices, driving digital transformation in homes, cities, and businesses. This work presents the development of a web interface for monitoring sensors connected to an ESP32 board, a low-cost microcontroller with integrated Wi-Fi connectivity. The platform enables remote and good time visualization of sensor data, accessible from any web browser. The system architecture, communication flow between the ESP32 and the server, and the web interface design are described. The results demonstrate the feasibility of the solution, highlighting its low cost, ease of implementation, and scalability for various environmental or industrial monitoring applications.

Palabras Clave: Internet de las Cosas, IoT, ESP32, monitoreo remoto, sensores, interfaz web

Keywords: Internet of Things, IoT, ESP32, remote monitoring, sensors, web interface

1. INTRODUCCIÓN

El avance de la tecnología ha propiciado la integración de dispositivos físicos con sistemas digitales, dando lugar al concepto de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Según Sosa González, Sosa Silva, Gómez Domínguez, Pérez Vasconcelos y Castillo Romero (2020), gracias a toda esta innovación en este tipo de tecnologías, cada día se crea nuevo software capaz de ofrecer soluciones de todo tipo y por supuesto, los entornos para desarrollar aplicaciones se han adaptado a las necesidades del mercado y se han añadido nuevas herramientas para que los desarrolladores puedan conectar sus aplicaciones a los distintos dispositivos que estas compañías están creando, sus métodos de conexión pueden ser desde bluetooth hasta por medio de Wi-Fi, incluso se han desarrollado protocolos de conexión como el MQTT, creado por IBM y está enfocado a aplicaciones que utilizan envío de datos pero que no consumen muchos recursos, siendo óptimos para aplicaciones del internet de las cosas.

1.1. PHP

PHP según Aguirre (2024), es uno de los lenguajes de programación más populares y utilizados en el mundo. Desde su creación, ha sido modificado en diversas oportunidades, y ha pasado por actualizaciones y mejoras,

hasta llegar a convertirse en un lenguaje con características modernas, como la programación orientada a objetos.

Su comunidad fue creciendo constantemente, y gracias a que es Software Libre, sus integrantes han podido modificarlo, y colaborar en su mejora y distribución. Se lo utiliza en todo el mundo en muchísimas empresas y organizaciones, con lo cual tiene una gran demanda en el mercado laboral [14].

1.2. Laravel

Por otro lado, los frameworks se han convertido en componentes que optimizan tiempos y costos para el desarrollo ágil de aplicaciones Web. En este sentido, Laravel es uno de los framework de código libre más utilizados, ya que facilita la etapa de programación, e integra múltiples funciones [13].

Laravel es conocido como el framework de los artesanos de la Web. Se trata de una tecnología que permite desarrollar programas escalables, con mucho menos código y de forma elegante, al evitar el código desprolijo e interminable. Es una tecnología Open Source, con un repositorio público en GitHub que da la posibilidad de acceder a su código fuente y colaborar con él, así como también utilizarlo y distribuirlo.

Está basado en el patrón de desarrollo MVC, que implica la modularización de los componentes y partes del software. Esto te permite separar elementos de la vista y el diseño, de las estructuras de datos, y del código orientado a la lógica [14].

1.3. ESP32

El ESP32 según Herranz (2019), El ESP32 es un System On Chip igualmente diseñado por Espressif Systems, pero fabricado por TSMC. Al igual que el chip ESP8266 dispone de varios modelos con diferentes características. La propia empresa define esta serie como una solución para microcontroladores que no dispongan de conectividad, ya que podrían utilizar la familia ESP32 como puente para el acceso a la red o a las soluciones IoT. Además, la serie ESP32 es capaz de ejecutar sus propias aplicaciones de tiempo real, lo que le hace un dispositivo muy interesante.

1.4. Problemática

Uno de los principales retos dentro del ecosistema IoT es la capacidad de monitorear múltiples dispositivos de forma remota y eficiente. En este contexto, el ESP32 y el framework Laravel se presentan como herramientas ideales para la implementación de este proyecto.

En la presente se describe el diseño y desarrollo de una interfaz web para visualizar datos de sensores conectados al ESP32, con el objetivo de facilitar el acceso remoto a la información generada por los dispositivos IoT. La propuesta contempla una arquitectura basada en comunicación cliente-servidor, donde el ESP32 actúa como emisor de datos y la interfaz web como medio de presentación y análisis visual.

La solución desarrollada busca ser accesible, escalable y de fácil implementación, con un enfoque práctico que pueda ser replicado en diferentes contextos de monitoreo. En las siguientes secciones se detalla la arquitectura del sistema web y los resultados obtenidos tras su implementación.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología ágil SCRUM, la cual permitió una gestión eficiente y flexible del proceso. Se organizaron el trabajo en sprints cortos, facilitando la planificación, seguimiento y entrega de funcionalidades de forma incremental. A través de reuniones diarias, el equipo pudo comunicar avances, identificar obstáculos y ajustar prioridades. Además, se realizaron retrospectivas al final de cada sprint para evaluar lo logrado y mejorar continuamente el proceso. Esta metodología favoreció la colaboración constante, adaptabilidad a cambios y entrega oportuna del proyecto.

2.1. DESARROLLO

Para el desarrollo del sistema web, se utilizó Laravel el cual fue creado por Taylor Otwell en 2011, pero solo en 2014 comenzó a atraer la atención de los desarrolladores. Eso porque este mismo año el framework fue rediseñado [1].

Laravel permite aprovechar una gran biblioteca de funcionalidad preprogramada (como autenticación, enrutamiento y plantillas HTML). El acceso a esta biblioteca simplifica la construcción de aplicaciones web robustas de forma rápida y minimiza la cantidad de codificación necesaria [1].

La autenticación y configuración inicial del frontend, se implementó Laravel Breeze, un kit ligero que permite establecer rápidamente las bases de una aplicación con autenticación, rutas y vistas predeterminadas. Breeze facilita la integración con frameworks JavaScript modernos, siendo ideal para proyectos que buscan un inicio rápido sin sacrificar flexibilidad [2].

Para la creación de interfaces dinámicas se utilizó Blade, Blade es el motor de plantillas simple pero potente que se incluye con Laravel [5].

Esto permitió estructurar el código de forma organizada, reutilizar elementos en distintas partes de la aplicación y mantener una experiencia de usuario clara y consistente. Blade facilita la integración con controladores y rutas de Laravel, evitando complejidades innecesarias y mejorando la mantenibilidad del proyecto [5].

Finalmente, se eligió Tailwind CSS como framework de estilos debido a su enfoque utilitario que acelera el diseño de interfaces responsivas y personalizables. Tailwind proporciona clases predefinidas que permiten un control directo sobre el diseño sin necesidad de escribir CSS desde cero, promoviendo un desarrollo ágil y flexible [3].

El proceso de diseño se basó en las siguientes fases:

1. Definición de Requerimientos

En esta etapa se mantuvo una comunicación constante con el cliente para comprender en detalle sus necesidades y objetivos. El propósito principal fue desarrollar una aplicación web moderna y completamente responsiva, capaz de adaptarse correctamente a distintos dispositivos como computadoras, tablets y smartphones. Entre los requerimientos se incluyeron vistas de cada sensor utilizado, las cuales contienen, una gráfica de gauge, gráfica de líneas en tiempo oportuno y un botón

así la vista de los registros en la base de datos en forma de tabla como se muestra en la figura 9, un dashboard con todas la graficas de gauge para poder ver el funcionamiento de todos los sensores figura 2, tres tipos de gráficos para poder analizar el uso del sensor TCS3200 [9] mensual y semanalmente y la implementación de una base de datos, que permitiría el registro y seguimiento de los datos.

2. Diseño preliminar

En esta fase se elaboraron los primeros prototipos visuales de la aplicación web con el objetivo de definir la estructura, disposición de elementos y estilo general de las interfaces. Para el diseño se emplearon dos herramientas principales: Figma para crear maquetas y definir la distribución de los componentes en cada pantalla y Microsoft PowerPoint, empleado como apoyo para presentar propuestas de diseño y flujos de navegación al equipo, facilitando la retroalimentación y la toma de decisiones.

3. Codificación

La implementación del sistema se llevó a cabo utilizando el framework Laravel, aprovechando su arquitectura MVC para separar la lógica de negocio. Para la construcción del frontend se empleó Blade, el motor de plantillas integrado en Laravel, que permitió reutilizar componentes, mantener una estructura ordenada y facilitar la integración con el backend. El estilo visual se desarrolló con Tailwind CSS, lo que proporcionó un sistema de clases que permitió personalizar el diseño a nuestras necesidades. También se utilizó Laravel Breeze, que ofreció una base sencilla y segura para el manejo de inicio de sesión, registro y recuperación de contraseñas. Para la visualización de datos se integró la librería Highcharts, que permitió generar gráficos interactivos y personalizadas. Un elemento clave del desarrollo fue la creación de una API REST en Laravel para la comunicación con un microcontrolador ESP32.

4. Pruebas y Ajustes

En esta etapa se llevaron a cabo pruebas exhaustivas para verificar que la aplicación web cumpliera con los requerimientos establecidos y que la comunicación con la API funcionara de manera estable. El objetivo principal fue confirmar que los datos enviados por la ESP32 se recibieran correctamente en la API de Laravel, la información se almacenará sin errores en la base de datos, las gráficas en tiempo oportuno mostraran valores coherentes con el entorno.

Durante este proceso también se identificaron y corrigieron pequeñas inconsistencias, como el manejo de datos nulos, ajustes en el formato del JSON que envía la ESP32 para evitar errores con la API y recibir un código **200**, es decir que los datos se guardaban correctamente en la base de datos.

2.2. Modulo: Dashboard de Usuario

El panel principal o Dashboard actúa como la vista de inicio para los usuarios una vez autenticados. Desde esta interfaz, se visualiza las gráficas de gauge que nos dan los datos en tiempo oportuno proveniente de los sensores conectados a la ESP32.

A continuación, se muestra un fragmento de la plantilla Blade que implementa el Dashboard.

```

1 <x-app-layout>
2   @section('scripts')
3     <!-- Highcharts -->
4     <script src="{{ asset('static/lib/Highcharts-11.4.6/code/highcharts.js') }}"></script>
5     <script src="{{ asset('static/lib/Highcharts-11.4.6/code/highcharts-more.js') }}"></script>
6     <script src="{{ asset('static/lib/Highcharts-11.4.6/code/modules/solid-gauge.js') }}"></script>
7     <script src="{{ asset('static/lib/Highcharts-11.4.6/code/modules/exporting.js') }}"></script>
8     <script src="{{ asset('static/lib/Highcharts-11.4.6/code/modules/export-data.js') }}"></script>
9     <script src="{{ asset('static/lib/Highcharts-11.4.6/code/modules/accessibility.js') }}"></script>
10  @endsection
11
12  <x-slot name="header">
13    <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 dark:text-gray-200 leading-tight">
14      {{ __( 'Dashboard' ) }}
15    </h2>
16  </x-slot>
17  <div class="py-12">
18    <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
19      <div class="bg-white dark:bg-gray-300 overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg">
20        <div class="p-6 text-red-50 dark:text-gray-900">
21          {{ __( 'BIENVENIDO BRO!' ) }}
22        </div>
23        <x-card class="text-center text-red-50 bg-gray-600 w-[450px] mx-auto text-3xl">
24          @slot('card')
25            GRAFICAS EN TIEMPO REAL
26          @endslot
27        </x-card>
28        <br>
29        <x-dashboard.graficas>
30
31        </x-dashboard.graficas>
32
33      </div>
34    </div>
35  </div>
36 </x-app-layout>

```

Figura 1. Código-Dashboard Usuario

En la **Figura 2 y 3** se observa el Dashboard en funcionamiento, al igual el diseño responsivo que permite visualizar la información tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.

Figura 2. Desktop: Dashboard Usuario

Figura 3. Teléfono: Dashboard Usuario

2.3. Modulo: Graficas

El módulo de gráficas permite al usuario visualizar diferentes indicadores obtenidos de los sensores conectados a la ESP32, todos almacenados en la base de datos.

Figura 4. Gráficas Horizontales y de Barra

A continuación, se muestran las tres gráficas y una breve de explicación de su función.

- **Grafica Tipo de Piel:** Este gráfico presenta la cantidad de registros obtenidos por mes. Además, incorpora un filtro que segmenta la información según el tipo de piel, de manera que el usuario puede seleccionar y visualizar únicamente los datos correspondientes a la categoría de su interés.

Figura 5. Gráfico - Tipo de Piel

- Gráfico Color Piel

Este gráfico muestra la cantidad de registros por mes obtenidos a partir de las lecturas del sensor de color TCS3200. Su objetivo es ofrecer una visión global de la frecuencia de mediciones registradas.

Figura 6. Gráfico - Color Piel

- Gráfica Cruce de Sensores

Este gráfico presenta el promedio de registros generados por cada sensor, considerando únicamente los datos correspondientes a los últimos siete días. De esta manera, se obtiene una representación resumida y reciente del comportamiento de las mediciones, permitiendo una comparación rápida entre los diferentes sensores.

Figura 7. Gráfico – Cruce Sensores

2.4. Módulo: Sensores

El módulo de Sensores presenta un menú con opciones individuales para cada sensor integrado en el sistema. Al seleccionar una de estas opciones, el usuario accede a una interfaz que incluye: una gráfica tipo gauge que muestra el valor actual del sensor en tiempo oportuno, una sección para consultar los registros en formato de tabla y una gráfica de líneas en tiempo real que permite visualizar la evolución de las mediciones de forma continua.

Figura 8. Sensores

- MQ135

En la Figura 9 se presenta el ejemplo correspondiente al sensor MQ135, utilizado para la medición de la calidad del aire. En esta vista se aprecia el valor actual en el gauge, el historial de registros en formato de tabla y la gráfica de líneas que refleja los cambios en las mediciones.

Nota: El diseño y la disposición de elementos se mantienen consistentes para todos los sensores del sistema. Únicamente varían los valores, las unidades de medida y los rangos mostrados, según el tipo de dispositivo y su función.

Figura 9. Sensores – MQ135

2.5. Módulo: Dispositivos

El módulo de Dispositivo permite al usuario consultar información detallada de cada equipo registrado en el sistema. Entre los datos presentados se incluyen el nombre del equipo, su ubicación registrada, el estado actual y otra información relevante para su identificación y seguimiento.

Además, la interfaz incorpora un botón que, al ser presionado, despliega un mapa interactivo donde se muestra la ubicación geográfica exacta del dispositivo.

En la Figura 10 y 11 se muestra un ejemplo de la vista de este módulo, donde se aprecian los datos generales del dispositivo y el mapa con su posición.

Figura 10. Dispositivos

Figura 11. Dispositivos – Mapa

2.6. Modulo: Información

El módulo de Información está diseñado para mostrar al usuario datos relevantes sobre los sensores utilizados en el sistema. Esta sección actúa como un recurso de consulta, proporcionando detalles técnicos y descripciones generales que ayudan a comprender el funcionamiento y la finalidad de cada sensor.

En la Figura 12 se presenta un ejemplo de esta vista, donde se listan las características principales de los sensores integrados.

DESCRIPCIÓN DE LOS SENSORES Y MÉTRICAS

Utilizado para medir la temperatura y humedad habiente en el área de servicios para usuario. **TEMPERATURA**, Rango: de 0°C a 50°C, Precisión: a 25°C ± 2°C. **HUMEDAD** Rango: de 20% RH a 90% RH, Precisión: entre 0°C y 50°C ± 5% RH. Es un sensor muy utilizado cuyas dos características más importantes son la fiabilidad y estabilidad.

Utilizado para medir la temperatura y humedad habiente en el área de servicios para usuario. **TEMPERATURA**, Rango: de 0°C a 50°C, Precisión: a 25°C ± 2°C. **HUMEDAD** Rango: de 20% RH a 90% RH, Precisión: entre 0°C y 50°C ± 5% RH. Es un sensor muy utilizado cuyas dos características más importantes son la fiabilidad y estabilidad.

Utilizado para medir la temperatura y humedad habiente en el área de servicios para usuario. **TEMPERATURA**, Rango: de 0°C a 50°C, Precisión: a 25°C ± 2°C. **HUMEDAD** Rango: de 20% RH a 90% RH, Precisión: entre 0°C y 50°C ± 5% RH. Es un sensor muy utilizado cuyas dos características más importantes son la fiabilidad y estabilidad.

Utilizado para medir la temperatura y humedad habiente en el área de servicios para usuario. **TEMPERATURA**, Rango: de 0°C a 50°C, Precisión: a 25°C ± 2°C. **HUMEDAD** Rango: de 20% RH a 90% RH, Precisión: entre 0°C y 50°C ± 5% RH. Es un sensor muy utilizado cuyas dos características más importantes son la fiabilidad y estabilidad.

Figura 12. Información

3. RESULTADOS

La implementación del sistema web desarrollado con Laravel y Blade, junto con la integración de la API para comunicación con la ESP32, permitió validar el cumplimiento de los requerimientos definidos al inicio del proyecto.

Durante las pruebas se comprobó que los datos enviados por la ESP32 eran recibidos y almacenados correctamente en la base de datos en sus columnas correspondientes y formato de fecha correcto.

```
SELECT * FROM `hyt_dht11s` ORDER BY `id` DESC
```

Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

Show all | Number of rows: All

Extra options

				id	hyt_temp	hyt_humd	hyt_fecha	configuration_id
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	145	90	44	2025-07-01 18:57:39	2
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	144	90	44	2025-07-01 18:57:34	2
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	143	40	78	2025-07-01 18:57:29	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	142	27.1	44	2025-07-01 18:57:24	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	141	27.1	44	2025-07-01 18:57:20	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	140	27.6	44	2025-07-01 18:52:38	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	139	27.6	44	2025-07-01 18:52:33	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	138	27.6	44	2025-07-01 18:52:28	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	137	27.6	44	2025-07-01 18:52:23	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	136	27.6	44	2025-07-01 18:52:18	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	135	27.7	44	2025-07-01 18:52:13	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	134	28	43	2025-07-01 18:52:08	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	133	28	43	2025-07-01 18:52:03	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	132	28	43	2025-07-01 18:51:58	1
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	131	28	43	2025-07-01 18:51:53	1

Console [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#)

Figura 13. Tabla hyt-dht11s

```
SELECT * FROM `aire_mq135s` ORDER BY `id` DESC
```

Profiling [Edit inline] [Edit]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by

Extra options

	id	air_CO2	air_NH3	air_C2H5OH	air_tolueno	air_NOx	air_alcohol	air_fecha	configuration_id
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	245	60	90	200	50	40	45	2025-07-31 01:14:22	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	244	30	0	0	0	0	0	2025-07-31 01:11:16	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	243	12	0	0	0	0	0	2025-07-31 00:51:55	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	242	88.2518	57.8216	70.7233	92.5946	75.9231	70.7233	2025-07-01 18:57:39	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	241	95.0146	63.6015	77.0551	99.8091	82.2294	77.0551	2025-07-01 18:57:34	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	240	95.7343	64.2238	77.7333	100.577	82.9027	77.7333	2025-07-01 18:57:29	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	239	97.0159	65.3353	78.9431	101.946	84.1027	78.9431	2025-07-01 18:57:24	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	238	96.2947	64.7092	78.262	101.176	83.4272	78.262	2025-07-01 18:57:20	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	237	89.4413	58.8293	71.8315	93.863	77.0296	71.8315	2025-07-01 18:52:38	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	236	91.4273	60.5201	73.687	95.9811	78.8796	73.687	2025-07-01 18:52:33	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	235	90.8708	60.0452	73.1664	95.3875	78.3609	73.1664	2025-07-01 18:52:28	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	234	92.7008	61.61	74.8803	97.3398	80.0676	74.8803	2025-07-01 18:52:23	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	233	93.4978	62.2944	75.6284	98.1902	80.8117	75.6284	2025-07-01 18:52:18	1
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	232	94.7749	63.3945	76.8294	99.5532	82.0052	76.8294	2025-07-01 18:52:13	1
<input type="checkbox"/> Console Edit Copy Delete	231	95.9744	64.4317	77.9598	100.834	83.1274	77.9598	2025-07-01 18:52:08	1

Figura 14. Tabla aire-mq135s

Las gráficas en tiempo real, implementadas con Highcharts, mostraban información coherente con el entorno y reaccionaban de forma inmediata a nuevas mediciones reflejándose en el dashboard figura 2.

El diseño responsivo figura 3, logrado con Tailwind CSS, facilitó la visualización del sistema tanto en dispositivos de escritorio como en móviles, manteniendo la legibilidad y accesibilidad.

En general, los resultados obtenidos demuestran que el sistema cumple con su objetivo principal: ofrecer una plataforma web que permita monitorear, de manera clara y en tiempo real, los datos provenientes de diferentes sensores conectados a la ESP32, optimizando así el análisis y la toma de decisiones.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El desarrollo de la plataforma web con Laravel, Blade y Tailwind CSS, integrada con una API para la comunicación con la ESP32, permitió cumplir de manera efectiva el objetivo de proporcionar un sistema capaz de recibir, almacenar y mostrar en tiempo real datos provenientes de múltiples sensores.

La implementación de Highcharts resultó clave para la representación visual de la información, facilitando el análisis rápido y la identificación de tendencias. La estructura modular del sistema, con apartados como Dashboard, Sensores, Dispositivo e Información, garantizó una experiencia de usuario clara, intuitiva y consistente.

La comunicación estable con la ESP32 demostró la viabilidad de integrar hardware de bajo costo con aplicaciones web modernas, ampliando el alcance y las posibilidades de monitoreo remoto. Además, el diseño responsivo permitió que el sistema pudiera ser utilizado desde diferentes dispositivos sin comprometer la legibilidad o la usabilidad.

Se reconoce que, aunque el sistema cumple con los requerimientos planteados, existe un margen de mejora en áreas como la optimización de consultas para el manejo de grandes volúmenes de datos y la implementación de alertas ante valores críticos. Estas mejoras, junto con posibles integraciones futuras con tecnologías de análisis predictivo, podrían incrementar significativamente su valor en entornos de monitoreo continuo.

En conclusión, el proyecto constituye una solución robusta y escalable para el monitoreo en tiempo real, demostrando que la combinación de Laravel, visualización interactiva de datos y microcontroladores como la ESP32 es una alternativa eficiente y adaptable para diversas aplicaciones.

REFERENCIAS

- [1] Cardona Aparicio, B. (2022, junio). Diseño e Implementación de una Página Web para una Escuela de Cocina. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos.
- [2] Laravel. (2025). Starter Kits. En Laravel 10.x Documentation. Recuperado de <https://laravel.com/docs/10.x/starter-kits#introduction>.
- [3] Tailwind Labs. (2025). Documentación oficial de Tailwind CSS. Recuperado de <https://tailwindcss.com/docs>.
- [4] The PHP Group. (2025). ¿Qué puede hacer PHP? En Manual de PHP. Recuperado de <https://www.php.net/manual/es/introduction.php#intro-whatcando>.
- [5] Laravel. (2025). Blade Templates — Laravel Documentation. Recuperado de <https://laravel.com/docs/12.x/blade>.
- [6] Highcharts. (2025). Highcharts Official Documentation. Recuperado de <https://www.highcharts.com/docs>.
- [7] Flowbite. (2025). Flowbite - Tailwind CSS Components. Recuperado de <https://flowbite.com/docs/getting-started/introduction/>.
- [8] Universitat Oberta de Catalunya (UOC). (s.f.). Metodología Scrum. Recuperado de https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/62825/5/Producción%20multimedia_Módulo%20_Scrum.pdf.
- [9] Hernández Cadena, A., Arias Peregrino, V. M., Garrido Vázquez, J. N., Álvarez Martínez, R., & Martínez. González, K. (2025). Tecnología emergente para la evaluación de la exposición solar y protección cutánea.
- [10] Herranz, A. B. (2019). Desarrollo de aplicaciones para IoT con el módulo ESP32.
- [11] Sosa González, S. A., Sosa Silva, E., Gómez Domínguez, R., Pérez Vasconcelos, M., & Castillo Romero, F. (2020). Impacto del Internet de las Cosas (IoT) en el desarrollo de aplicaciones móviles. Instituto Tecnológico de Villahermosa – Departamento de Sistemas.
- [12] López, M. P. B. (2020). Aplicaciones web.
- [13] M. Stauffer. (2019). Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps. O'Reilly Media.
- [14] Aguirre, S. (2024). Laravel Curso completo. Ediciones de la U.

Correo de autor de correspondencia: antonio.pc@villahermosa.tecnm.mx